

INTERNO DI OSTERIA

TILBORCH GILLIS VAN

(Bruxelles 1625 - 1678 ca.)

INVENTARIO: 284

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto è tuttora ignota. Secondo un'ipotesi poco attendibile formulata da Paola della Pergola (Ead. 1959), l'opera - seppur non compresa nel relativo elenco - sarebbe stata acquistata dal principe Marcantonio IV Borghese nel 1783, giungendo poco dopo nella raccolta pinciana dove è documentata a partire dal 1833 (*Inventario Fidecommissario* 1833).

La tela fa parte di un genere di pitture largamente ricercate in tutta Europa dai membri della nobiltà e della borghesia, attratti da quadri di piccolo formato con interni di osterie e scene di vita popolare. Firmata sul tino poggiato sul pavimento in basso a destra, fu eseguita dal pittore fiammingo Gillis van Tilborch tra il 1660-1670, periodo in cui, secondo quanto espresso da Kristina Herrmann Fiore (Ead. 2003), l'artista maturò un proprio stile, interessandosi in particolar modo alla descrizione irrisoria del mondo popolare raffigurando scene di bivio e interni di osterie. In questo caso, rappresenta una taverna buia e fredda in cui un bevitore e alcuni avventori sono ritratti intorno a un tavolo, mentre alcune donne cuociono pietanze intorno a un camino. Alle loro spalle, emerge una figura femminile con un curioso bastone, probabilmente una cabarettista.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 421;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 148;
- J. A. Rusconi, *La Villa, il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 89;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 202; Zoega Von Manteuffel 1939, XXXIII, p. 167;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948., p. 79;
- L. van Puyvelde, *La Peinture Flamande à Rome*, Bruxelles 1950, p. 208;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 51;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 190 n. 285;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 360;

- K. Herrmann Fiore, in *Degustazioni d'arte. Enologia mitica, spirituale, simbolica e metafisica nelle collezioni pubbliche di Roma*, a cura di C. Biasini Selvaggi, Roma 2003, p. 60;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 95.

English version

TAVERN INTERIOR

TILBORCH GILLIS VAN

(Brussels 1625 - c. 1678)

INVENTORY: 284

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The provenance of this painting is still unknown. According to Paola della Pergola (1959), the work was purchased by Prince Marcantonio IV Borghese in 1783 and entered the collection of the Casino di Porta Pinciana shortly thereafter, where it is indeed documented beginning in 1833 (*Inventario Fidecommissario* 1833); her hypothesis, however, lacks credibility, as the work is not mentioned in the list of the Prince's acquisitions.

The canvas belongs to a genre of painting that appealed to European nobles and bourgeois, who appreciated works of small dimensions depicting interior scenes and representations of popular life.

As we know from his signature on the large vat on the ground in the lower right hand corner, the painting is by the Flemish artist Gillis van Tilborgh. It was executed between 1660 and 1670, the period in which – according to Kristina Herrmann Fiore (2003) – he developed his own style, interested especially in mockingly portraying the popular world of campsites and inns. In this case, he depicts a drinker and other patrons around a table in a dark, cold tavern, while several women cook food over a flame. Behind them emerges a female figure, probably a comic performer, holding a strange sort of rod.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 421;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 148;
- J. A. Rusconi, *La Villa, il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 89;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 202; Zoega Von Manteuffel 1939, XXXIII, p. 167;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948., p. 79;
- L. van Puyvelde, *La Peinture Flamande à Rome*, Bruxelles 1950, p. 208;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 51;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 190 n. 285;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 360;
- K. Herrmann Fiore, in *Degustazioni d'arte. Enologia mitica, spirituale, simbolica e metafisica nelle*

- collezioni pubbliche di Roma*, a cura di C. Biasini Selvaggi, Roma 2003, p. 60;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 95.

